

Hüzün Turizmi, Katarsis ve Alternatif Katarsistik Bir Destinasyon Örneği Olarak San Jose Madeni

Yrd. Doç. Dr. Burhan KILIÇ

Muğla Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

E-posta: burhankilic1@hotmail.com

Arş. Gör. Serhat Adem SOP

Muğla Üniversitesi

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

E-posta: serhat_adem_sop@yahoo.com

Özet

Yirminci yüzyılın ilk yarısında başlayan kitle turizmi, günümüzde yerini alternatif turizm türlerine bırakmaktadır. Özel ilgiler kapsamında şekillenen bu alternatif türlere örnek olan hüzün turizmi, ölümlerin ya da üzücü olayların yaşandığı alanlara yapılan seyahatleri kapsamaktadır. Hüzün turizminin sonucunda turist, kendisini kahramanın yerine koyarak bir anlık da olsa aynı acıyı yaşamaktadır. Dolayısıyla, Aristo tarafından ruhun temizlenmesi-arınması olarak tanımlanan katarsis kavramı konuya dâhil olmaktadır. Bu çalışmada Hiroşima, Endonezya, Çanakkale gibi alanlar hüzün turizmi ve katarsis boyutunda ilişkilendirilirken; San Jose Madeni (Şili) de bu kapsamda incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, alternatif katarsistik bir destinasyon örneği olarak ele alınan madenin turizm faaliyetlerine kazandırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hüzün Turizmi, Katarsis, Katarsistik Destinasyon, San Jose Madeni.

Grief Tourism, Catharsis and San Jose Mine As An Example of Alternative Catharsistic Destination

Abstract

Mass tourism which started in the first half of the twentieth century is nowadays giving place to alternative tourism species. As an example to special interest tourism, grief tourism is described as visiting the places where deaths or pathetic events occurred. In consequence of grief tourism, the tourist puts

himself to the person's place and feels the same sorrow for a moment. Hence, catharsis which is described by Aristo as circumcission and purification has been included to the subject. In this study, the places like Hiroshima, Indonesia, Çanakkale have been associated with grief tourism in terms of catharsis and San Jose Mine has been analyzed within this scope. In the results of the study, San Jose Mine (Chile) has been approached as an example of alternative catharsistic destination and recommendations have been given to place the mine into tourism activities.

Key Words: Grief Tourism, Catharsis, Catharsistic Destination, San Jose Mine.

1. Giriş

Yirminci yüzyıl, insanlık tarihinde hızlı ve kapsamlı gelişmelerin yaşandığı bir dönem olarak dikkat çekmiştir. Bu gelişmeler eşliğinde bireyler ekonomik, siyasal, hukuki ve sosyal açılardan görülen olumlu değişimlerle karşılaşmışlardır. Yirminci yüzyılın ilk yarısında başlayan ve turizm sektöründe bir başlangıç olarak kabul edilen kitle turizmi (Kısa Ovalı, 2007: 66) de bu değişimlerin sonuçlarından biridir. Ancak gürültü, çevrede ve fiziksel yapılarda oluşan tahribat ve gelişen herşey dahil sisteminin tatmin düzeyini düşürmesi gibi olumsuzluklardan dolayı alternatif turizm türleri gelişmeye başlamıştır.

Özellikle 1990'lı yılların başından itibaren yeryüzünde yaşanan savaşlar, toplu ölümler ve doğal afet gibi olaylar, turizm sektöründe alternatif bir tür olarak hüzün turizmini ortaya çıkarmıştır (Kaya, 2006: 3).

Savaş, ölüm, afet, yoksulluk gibi kavramlar etrafında insanların seyahat ilgisini karşılamak amacıyla geliştirilen bu turizm türü, medyanın gücünün artmasıyla şekillenmiş (www.insanbilimleri.com, 2010); böylece hüzün turizmi destinasyonları dünyanın dört bir köşesindeki insanlar tarafından bilinir hale getirilmiştir.

Yeni turizm türleri arasında gösterilen hüzün turizmi, ölüm kavramını içeren bir turizm türü olduğundan, hangi motivasyonun insanları bu seyahatlere yönlendirdiği ve nasıl bir sonuca ulaştıkları açısından diğer turizm türlerinden farklılık göstermektedir. Bu bağlamda, Aristo'nun çalışmalarında arınma ve temizlenme şeklinde açıklanan katarsis kavramı konuya dâhil olmaktadır (Tunalı, 1993: 22; Kılıç ve Akyurt, 2011: 210).

Bu araştırmada, diğer turizm türlerinden farklılık gösteren hüzün turizminin ortaya çıkışı, gelişimine etki eden faktörler ve katarsis ilişkisi açısından sonuçları ele alınmıştır. Dünya genelinden seyahatçilere ev sahipliği yapan Hiroşima ve Nagazaki (Japonya), Çernobil (Ukrayna), Berlin Duvarı (Almanya), Ground Zero (ABD), Althop Evi (İngiltere), Pompeii (İtalya), Malezya, Endonezya, Güney Amerika, Gelibolu Tarihi Milli Parkı (Türkiye), Kamboçya, Alcatraz Hapishanesi (ABD), Sinop Cezaevi (Türkiye), Çatalca Mübadele Müzesi (Türkiye) gibi alanlar hüzün turizmi ve katarsis ilişkisi kapsamında incelenmiştir.

Araştırmaya konu olan San Jose Madeni, yaşanan maden kazasının ulusal ve uluslararası basında yarattığı etkiden yola çıkılarak incelenmiştir. Yerin yaklaşık 700 metre altında meydana gelen göçük ve 33 maden işçisinin 69 gün sonra kurtarılması gibi mucizevi bir sonucun yaşanması; madenin kitaplara ve filmlere konu olmasına neden olmuştur. Dolayısıyla, bu çalışmada San Jose Madeni film turizmi kapsamında da ele alınmış ve bölgenin bir hüzün turizmi destinasyonu olarak değerlendirilebileceğine yönelik öngörülerde bulunulmuştur.

2. Araştırma Yöntemi

Araştırmanın amacına uygun olması nedeniyle nitel bir yaklaşım benimsenmiş ve ikincil kaynaklardan veri toplama yolu ile araştırmanın yöntemi desteklenmiştir. *Sadece bir sorunun cevaplandırılmasından ziyade çok daha karmaşık, doğal, enstrümantal, ekonomik veya hukuksal vb. bir sistemin kavranabilmesi için çoğunlukla birden fazla materyal ve yöntem kullanılarak yapılmış araştırmalardan elde edilen sonuçların aralarında yorumlanarak alanda yeni karar, öneri ve buluşlara varmak üzere hazırlanmış bilimsel bir yazı* (ege.edu.tr, 2011) olarak tanımlanan "araştırma makalesi" kapsamında yürütülen bu araştırmada kullanılan model, Yüksel ve Yüksel'in (2004: 41) modelindeki süreçlerden yararlanılarak geliştirilmiştir.

Şekil 1: Araştırma Modeli

Kaynak: Yüksel, A. ve F., Yüksel. (2004), *Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Turhan Kitabevi.

Şekil 1'de belirtilen süreçleri aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür:

a) **Tarama:** İşkence, soykırım gibi nedenlerle ölüm olaylarının yaşandığı yerler ve bunlar adına yapılan anıt, müze gibi yapıların yanında; yoksulluk, doğal afet gibi olayların yaşandığı yerlere seyahat etme olarak ifade edilen hüzün turizmi (Kılıç ve Akyurt, 2011: 213) kapsamındaki destinasyonlara ait veriler; internet üzerindeki arama motorları (www.google.com, www.yahoo.com,

www.altavista.com ve www.bing.com) aracılığı ile toplanmıştır.

b) **Ayıklama:** Tarama sürecinde elde edilen veriler, hüzün turizmi-katarsis (kendini kahramanın yerine koyma, acıma ve korku duygularını uyandırıp ruhu tutkularından temizleme ve arınma) ilişkisi boyutunda incelenmiştir (Tunalı, 1993: 22). Bu hususta, Hiroşima ve Nagazaki (Japonya), Çernobil (Ukrayna), Berlin Duvarı (Almanya), Ground Zero (ABD), Althop Evi (İngiltere), Pompeii (İtalya), Malezya, Endonezya, Güney Amerika, Pompeii

(İtalya), Gelibolu Tarihi Milli Parkı (Türkiye), Kamboçya, Alcatraz Hapishanesi (ABD), Sinop Cezaevi (Türkiye), Çatalca Mübadele Müzesi (Türkiye) ve San Jose Madeni (Şili) destinasyonları araştırmaya dahil edilmiştir. Güncel bir olaya ev sahipliği yapmış olması, ulusal-uluslararası medyada geniş yer alması ve mucizevi bir sonuca tanıklık etmesi gibi nedenlerden dolayı Şili'deki San Jose Madeni, "alternatif katarsistik bir destinasyon" olarak ele alınmıştır.

- c) **Tasnif:** İnternet üzerindeki arama motorları aracılığı ile hüzün turizmi destinasyonlarına ait elde edilen veriler, ayıklama sürecinin sonunda; teknolojik felaketlere, doğal afetlere, işkencelere, soykırımlara, savaşlara, yoksulluğa, ünlü kişilerin ölümlerine tanıklık eden ve hapishanelere sahip olan destinasyonlar olarak sıralanmıştır. Araştırmanın yürütüldüğü dönem içerisinde yaşanan maden kazasından dolayı uluslararası basının dikkatini çeken San Jose Madeni diğer destinasyonlardan ayrılmıştır.
- d) **Yorumlama:** Araştırmada hüzün turizmi kapsamında incelenen destinasyonlar, Aristo'nun çalışmalarıyla yer alan bir kavram olan katarsis ile ilişkilendirilmiştir. Alternatif katarsistik bir destinasyon örneği olan San Jose Madeni, ikincil verilerden yararlanılarak yorumlanmıştır. Madende yaşanan göçük olayını ve kurtulan madencileri konu alan kitap ve filmlerin piyasalara sürülmesi nedeniyle, destinasyon film turizmi kapsamında da ele alınmış ve hüzün turizmi ile

ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın sonucunda, Şili'deki San Jose Madeni'nin ve Atacama bölgesinin bir hüzün turizmi destinasyonu olarak turizm hareketliliğinde yer almasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

3. Yeni Turizm Türlerinin Doğuşu

Yirminci yüzyılın ilk yarısında başlayan ve turizm sektöründe bir başlangıç olarak kabul edilen kitle turizmi, endüstri devrimiyle gelir düzeyindeki artış ve hava yolu taşımacılığının topluma sunulmasının yanında, boş zamanlardaki artış ile şekillenmiş bir turizm hareketi olarak belirmiştir (Kısa Ovalı, 2007: 65). Deniz-kum-güneş üçlemesiyle anılan kitle turizmi günümüzde halen etkin şekilde devam eden ve ekonomik fayda sağlayan bir hareketlilik olsa da (Tanrısevdi ve Çavuş, 2003: 9); gürültü, çevre ve fiziksel yapılarda tahribat ve gelişen herşey dahil sisteminin tatmin düzeyini düşürmesi gibi olumsuzluklardan dolayı yeni tartışmalar doğurmaktadır (www.dha.com.tr, 2011).

Tartışmaların başladığı dönemden itibaren kitle hareketleri, artık yerini yavaş yavaş *alternatif turizm* türlerine yani özel ilgilere bırakmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, *belirli bir temaya sahip olan turistik merkezleri ziyaret etmek ve belirli ilgilerini geliştirmek amacıyla güden kişilerin, bireysel ya da grup halinde katıldıkları uzmanlaşmış bir turizm türü* olarak tanımlanan özel ilgi turizmi, tatil boyunca otel havuzunda güneşlenme faaliyetinin yerini almaya başlamıştır (Tanrısevdi ve Çavuş, 2003: 10).

Tablo 1: Dikkat Çeken Bazı Turizm Türleri

Diaspora Turizmi	Avrupa Birliği'nin doğuya doğru genişlemesi ile birlikte atalarının yaşadığı yerleri görmek isteyen insanların gerçekleştirdiği kültürel miras amaçlı seyahatlerdir (alanyahaber07.blogcu.com, 2011).
Helal Turizm	Muhafazakâr kesimin turizm taleplerini karşılamak için ortaya çıkarılan ve Dubai'de olduğu gibi dünya genelinde yayılma gösteren turizm türüdür (ekonomi.haberturk.com, 2011).
Hüzün Turizmi	Dünya tarihine ya da bir topluma büyük etkisi olan, teknolojik felaketlere, doğal afetlere, işkencelere, soykırımlara, savaşlara, yoksulluğa ya da ünlü kişilerin ölümlerine tanıklık eden mekânlara yapılan turlardır (Kılıç ve Akyurt, 2011: 213; Kazalarska, 1998: 3).
Korku ve Macera Turizmi	Askeri kamp turları, buzullara dalış, hayalet turizmi, hapishane turizmi ve terör turizmi gibi türleri içeren, özellikle gençler tarafından tercih edilen turizm türüdür (www.sonsuzsifa.com, 2011).
Uyuşturucu ve Seks Turizmi	Cinsel tercihlerini daha rahat yaşamak amacıyla yurt dışına çıkan kişiler tarafından, özellikle Amsterdam ya da Tayland gibi uyuşturucu ve cinselliğin günlük hayata yerleştiği ülkelere doğru yapılan turizm hareketidir (Sabah, 2011; ozturksule.blogcu.com, 2011).

Özel ilgiler kapsamında oluşan yeni turizm türlerinin belirtildiği tablo 1, ilgili tahminlerin gerçekleşmeye başladığını ve değişimin ne derece dinamik bir yapı çerçevesinde şekillendiğini açıkça yansıtmaktadır. Dünya Turizm Örgütü'nün *Tourism: 2020 Vision* başlıklı raporunda da; yirmi birinci yüzyılda turist zevklerinde kutuplaşmaların olacağı, turistlerin bir kısmının rahatlık ve konfor ararken bir kısmının da macera peşinde koşacağı, henüz keşfedilmemiş yerlere daha fazla yönelecekleri, uzay turizmi gibi yeni turizm türlerine ve yerlerine ilgi duyacakları ön görülmektedir (Tanrısevdi ve Çavuş, 2003: 11).

4. Hüzün Turizmi Kavramı ve Oluşumda Etkili Faktörler

Bu bölümde hüzün turizmi kavramı açıklanmış, yabancı literatürdeki ilgili kavramlar incelenmiş ve hüzün turizminin oluşumunda etkili olan "post-modernizm, medya ve ölüm inancında meydana gelen değişimler" şeklindeki üç faktör ele alınmıştır.

4.1. Hüzün Turizmi Kavramı

İnsanlar ölümün soğukluğunu düşündüklerinde kuşkusuz etkilenmektedirler.

Herhangi bir nedenle ölmüş bir kimsenin bedenini gördüklerinde, merak ya da endişe gibi duyguların etkisiyle bir kalabalık oluşturup, izleyici olarak ortama dâhil olmaktadır (Kaya, 2006: 47). Dünya tarihindeki büyük katliamların, felaketlerin, suikastların ve benzer şekilde içinde ölüm ögesini barındıran ya da insanlara hüzün veren olayların gerçekleştiği yerler, ölümü daha yakından hissetmek gibi farklı motivasyonları taşıyan insanlar tarafından ziyaret edilmektedir (Kılıç ve Akyurt, 2011: 211; Kazalarska, 1998: 3). Bu şekilde oluşan bir turizm türü olarak *hüzün turizmi*, diğer turizm türlerinden farklılık göstererek gelişmektedir.

Keder ya da ölüm turizmi şeklinde de bilinen hüzün turizmi; değişen motivasyonlara bağlı olarak gelişen yapısıyla, sosyo-kültürel miras turizmine yani özel ilgi turizmi türüne dâhil edilebilmektedir. (Aliağaoğlu, 2004: 50). Ölüm, felaket ve yokluk ile ilgili turizm şekli olarak 1990'lı yıllarda Lenon ve Foley tarafından geliştirilen bu terim, *dark tourism*, *morbid tourism*, *thanatourism*, *grief tourism*, *black tourism*, *grusel tourismus* ve *shudde tourism* gibi kavramlarla yabancı literatürde yer edinmiştir (Ellis, 2009: 4; Kılıç ve Akyurt, 2011: 211).

Tablo 2: Yabancı Literatürdeki Hüzün Turizmi İle İlişkili Kavramlar

Dark Tourism	Foley ve Lenon tarafından; gerçek veya ticari hale getirilmiş ölüm ve yıkım unsurlarının sunumu ve tüketimine ilişkin olan bir turizm türü şeklinde tanımlanmıştır.
Morbid Tourism	Blom tarafından; geniş sayıdaki insanları etkileyen ölüm olaylarının geçtiği yerlere ve ölüm olgusunun işlendiği alanlara yapılan turistik hareketler şeklinde tanımlanmıştır.
Thanatourism	Ölümü kişiselleştirmek için bir Antik Yunan kelimesi olan "thanatos"dan türetilmiş, "dark tourism" ile ilişkili fakat ondan daha belirgin şekilde vahşi ölümlere yönelen bir turizm türüdür.
Black Tourism (Grief Tourism)	Rojek tarafından "black spot" diye adlandırılan; mezar alanları, ünlü veya çok sayıda insanın ani ve şiddetli ölüme maruz kaldığı yerlere yapılan seyahatleri içeren bir turizm türüdür.

Kaynak: "Titta, N. (2010). *Motivation Factors in Tourism: Case: House of Terror*. Yayınlanmış Lisans Tezi, LathiUniversity of Applied Sciences, Finlandiya" isimli çalışmanın 10 ve 11'inci sayfalarından faydalanarak oluşturulmuştur.

Tablo 2'deki terimlerden de anlaşılacağı üzere hüzün turizmi kavramı, yakın ya da uzak geçmişte meydana gelen ölüm ve üzüntünün turizm amaçlı tüketilmesi anlamına gelmektedir (Strange ve Kempa, 2003: 387). Benzer şekilde Tunbridge ve Ashworth (1996), ölüm ve şiddet içeren unsurların turistik ürün olabilmelerini beş etmene bağlamışlardır. Buna göre (Yuill, 2003: 12):

1. Kurbanlar yoruma açık ve masum kişiler olmalıdır.
2. Gerçekleşen olay büyük çapta ve alışılmadık olmalıdır.
3. Suçlular açık bir şekilde tanımlanabilir ve kurbanlardan ayırt edilebilir olmalıdır.
4. Gerçekleşen olay görülebilir kılınmalıdır.
5. Olayın kalıntıları günümüze kadar gelmiş olmalıdır.

Seaton'a göre (1999), hüzün turizminde asıl olan; kısmen veya tamamen turistlerin gerçek ya da sembolik olarak ölümlerle karşılaşmaları, bu açıdan kendilerini olaya motive etmeleridir. Seaton ölümü içeren bu turizm tezini, bir Ortaçağ düşüncesi olan "thanatopsis" üzerine kurmuştur. Thanatopsis, insanları ölüm düşüncesini kullanarak bir araya getirmeye çalışan bir anlayıştır. Fakat ölüm öğelerini yansıttığı turizm türü daha çok Freud'un thanatos anlayışıyla örtüştürülmektedir. Freud'a göre ölüm içgüdüğü ya da thanatos, insanda doğuştan vardır ve ölüm hayatın bir parçasıdır. Bu açıdan ölüm içgüdüğü, kendini ölüm olgusunun bulunduğu ve hüzün verici öğelere sahip yerlere yapılan ziyaretler şeklinde de gösterebilmektedir (Kaya, 2006: 50).

Seaton (1999), hüzün turizminin beş tür seyahat kapsamında gerçekleşebileceğini belirtmektedir (Stone, 2006: 149):

- i. *Ölüm anını izlemek için yapılan seyahatler:* Suçluların halk huzurunda asılmasını ya da suçluların farklı şekillerde infaz edilmelerini seyretmek bu türe dâhil edilmektedir. Bir zamanlar oldukça yaygın şekilde görülen; suçluların elektrikli sandalyede cezalandırılması prosedürünü izlemek isteyen insanlar, bu tür seyahatlere dâhil olmuşlardır.
- ii. *Oluş zamanından sonra ölüm alanına yapılan seyahatler:* Bu gruptaki seyahat en yaygın olan, çeşitli şekillerde ortaya çıkan ve farklı şekilde adlandırılan türleri içermektedir. Bu türler aşağıda belirtildiği gibidir (Aliğaoğlu, 2004: 54):
 - Vahşet alanlarına yapılan seyahatler (Auschwitz toplama kampı vb.),
 - Felâket alanlarına yapılan seyahatler (M.Ö. 79 yılında Pompeii volkanının püskürmesiyle oluşan alan vb.),
 - Ünlü kişilerin ölüm alanlarına yapılan seyahatler (Dallas'ta Kennedy'nin suikast alanı, Elvis Presley'in öldüğü yer olan Graceland vb.),
 - Savaş alanlarına yapılan seyahatler (Waterloo, Gelibolu, I. ve II. Dünya savaşları vb.).
- iii. *Ölümlerin gömüldüğü mezar alanları ya da anıt gibi alanlara yapılan seyahatler.*
- iv. *Ölümlerin kalıntılarının ya da ölüm olaylarının kanıtlarının sergilendiği yerlere yapılan seyahatler:* Ölümlerin silahlarının ya da kanlı giysilerinin sergilendiği müzeler bu grubun seyahat alanlarını oluşturmaktadır. 81 yıllık faaliyet süresi içinde 19 kişinin

idam edildiği ve onlarca mahkûmun işkencelere maruz kaldığı Ulucanlar Cezaevi'nin, aslına uygun şekilde dizayn edilerek; hoparlörlerinden çığlık seslerinin duyulduğu, koşullarda balmumundan mahkûmların olduğu, o günleri yaşamak isteyenlere bir süre için de olsa mahkûmluğu yaşatacak tecrit odalarının sunulduğu bir müzeye dönüştürülmesi, belirtilen gruptaki seyahatleri karşılamak amacıyla gerçekleştirilmiş bir örnektir (hurarsiv.hurriyet.com.tr, 2010). Küba'lı devrimcilerin kanlı giysilerinin sergilendiği Küba Devrim Müzesi'ne yapılan seyahatler de aynı seyahat grubu içinde ele alınmaktadır.

- v. *Temsili ölüm anları için yapılan seyahatler:* Dini nedenlerle ortaya çıkan bu gruba, Ester'de Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesi örnek olarak gösterilebilmektedir. Bir başka örnek ise; her yıl muharrem ayının onuncu gününde Hz. Hüseyin'in ölümünün Caferiler tarafından temsili olarak gerçekleştirilmesidir. Şebih adı verilen bu temsilde, Hz. Hüseyin'in Medine'den çıkarak Küfe şehrinde taraftarlarıyla buluşmaya gitmesi ve 680 yılında yanındakilerle birlikte Kerbelâ'da katledilmesi canlandırmaktadır. Temsilde Medine'den çıkış, yolculuk ve Fırat kenarında su için yapılan savaş anlatılmakta ve bu esnada Emevi ordusunun Hz. Hüseyin'e uyguladığı şiddet ve aşağılayıcı tutum, seyircilerin katılımı ile lanetlenmektedir (Özgündüz, 2004: 88).

4.2. Hüzün Turizminin Ortaya Çıkmasına Etki Eden Faktörler

Akademisyenlerin araştırmalarına konu olan ve son dönemlerde sıkça duyulan bir turizm türü olarak dikkat çeken hüzün turizminin ortaya çıkmasına etki eden faktörler; "*Post-modernizm, medya ve ölüm inancında meydana gelen değişimler*" kapsamında incelenmektedir (Kaya, 2006: 50).

18. yüzyılda Avrupa'da yaşanan hızlı dönüşümünün bilim ve sanayi alanındaki gelişmeleri de hızlandırması, din otoritelerinin kurdukları baskının artık toplum tarafından reddedilir hale gelmesine neden olmuş ve modernizm akımını başlatmıştır (Yuill, 2003: 16). Ancak I. ve II. Dünya Savaşları, Nazi toplama kampları, Titanic'in batması ve Çernobil faciası gibi insanların geliştirdiği teknolojinin getirdiği yıkımların yaşanması, modernizme ve onun getirdiği düşüncelere karşı endişe duyulmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, karşıt bir akım olan post-

modernizmin (modernizm ötesi) doğuşu kaçınılmaz olmuştur (Basson, 2007: 2; Odabaşı, 2004: 21).

Post-modernizm ile birlikte birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de değişim başlamış; geleneksel kitle turizminin yerine miras turizmi ve ölüm turizmi gibi özel ilgilere hitap eden turizm türlerinin alternatif oluşturduğu gözlenmiştir. Bu türlerden biri olan hüzün turizminde post-modernizmin önemli bir sonucu olan “tekrar” olgusu dikkat çekmektedir (Kaya, 2006: 54). Tekrar, geçmişteki bir olayın yansıtılması yoluyla ticari hale getirilmiş alanların turistler tarafından ziyaret edilmesini ifade etmektedir. Seaton bu tekrar olgusunu “ölülerin kalıntılarının ya da ölüm olaylarının kanıtlarının sergilendiği yerlere yapılan seyahatler” şeklinde ifade etmektedir (Yuill, 2003: 22).

Toplumsal hayatta bireylerin bilgi edinme, eğlenme, haber alma gibi çeşitli sosyal ihtiyaçlarını giderebilmek için sık sık başvurduğu bir kaynak olan medya (www.insanbilimleri.com, 2010), günümüzde gerçekleşen olayların yanında, geçmişe dair bulgulara da ulaşabilmeyi kolaylaştırmaktadır. Geçmişe açılan bu görsel kapı, turizme katılacak kişilerin olayın yaşandığı yere karşı ilgilerini arttırmakta ve destinasyon seçimlerine de etki etmektedir. 1986 yılında Çernobil’de yaşanan reaktör faciasının ardından 2010 yılında 7 bin ziyaretçinin özel turlarla bölgeye seyahat etmesi (www.dw-world.de, 2010), medya kaynaklarının hüzün turizmi faaliyetindeki etkinliğini yansıtmaktadır.

Hüzün turizminin oluşumunda etkili olan diğer faktör ölüm inancında meydana gelen değişimlerdir. İnsanlığın her döneminde ölüme karşı bakış açılarında belirgin değişimlerin gözlemlendiği, sanayi devrimi ile yükselen burjuva sınıfının ölüme karşı zayıflığı kabul etmeyip; sağlık ve tıp alanında yapılan bir takım çalışmalara öncül olmasından anlaşılmaktaydı. Günümüz toplumları ise günlük hayatlarında çeşitli uğraşlar ile doldurdukları zamanı, ölüme ne kadar yakın olabileceklerini düşünmeden yaşamaktadırlar (Kaya, 2006: 58).

Ölüme dair düşünce yoğunluğundaki azalma karşısında, ölüm olgusuna karşı duyulan merak aynı oranda artış göstermektedir. Böylece ölümcül olayların gerçekleştiği yerler insanların ilgilerini çeker hale gelmekte ve turizm ürünü olarak kullanılmaya başlanmaktadır (Kaya, 2006: 58). Ziyaret edilen özel alanlar genellikle

katliam, savaş, doğal afet bölgeleri ya da sevilen birinin (Lady Diana gibi) öldürüldüğü yerlerden oluşmaktadır. Gerçekleştirilen seyahatler ile turistler, orada hayatlarını kaybetmiş kişilerin acılarını anlamakta, onlar için üzüntü duymakta ya da saygılarını sunmaktadırlar (Aliağaoğlu, 2004: 55).

5. Dünyada Hüzün Turizminin Gerçekleştirildiği Önemli Destinasyonlar

Ülkeler tarihi incelendiğinde, dünyanın dört bir yanında hüzün turizmine uygun çok sayıda destinasyon olduğu anlaşılmaktadır. Bu turizm türüne katılan turistlerin ziyaret ettikleri özel alanlar genellikle; katliam, savaş, yoksulluk, doğal afet bölgeleri ya da sevdikleri birinin öldürüldüğü yerlerden oluşmaktadır. İfade edilen mevcut destinasyonların yanında, her geçen gün yeni potansiyel alanlar da turistik ürüne çevrilip ziyarete açılmaktadır.

Savaş alanlarına yapılan seyahatler açısından bir örnek olan Gelibolu Yarımadası, hüzün turizmi kapsamında önemli bir yer teşkil etmektedir. Dünya tarihinin en kanlı savaşlarından birinin gerçekleştirildiği Çanakkale Cephesi, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nun en başarılı olduğu cephe (Aytepe, 2000: 1). 1915 yılındaki kanlı savaşta İtilaf devletlerinden İngiltere 205.000, Fransa 47.000, Avustralya 7.594, Yeni Zelanda ise 2.431 zayıf verirken (Mütercimler, 2005: 666); Türkler, kara ve deniz muharebelerinde 57.263 subay ve er şehit vermiştir. Toplam zayıf miktarı ise 210.000 civarında olup bu sayıya; şehitler, yaralılar, kayıp ve esirler, hastaneye gönderilenler ve çeşitli hastalıklardan ölenler dâhil edilmiştir.

I. Dünya Savaşı’nın izleri ile dolu olan ve 1973 yılında milli park haline getirilen Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (www.canakkale.gov.tr, 2010); her yıl yaklaşık elli değişik ülkeden gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. Bunların % 79’luk kesimini Avustralya ve Yeni Zelandalılar oluşturmaktadır. Bu ülkeleri % 7 ile İngiltere, % 4 ile ABD, % 2 ile Kanada ve % 1 ile Güney Afrika takip etmektedir (Kaya, 2006: 65). Bu ziyaretleri gerçekleştiren turistlerin amacı, 1915 yılında Çanakkale topraklarında ölmüş olan yakınlarını anmak, bölgedeki savaş izlerini ve müzelerde sergilenen kalıntıları görebilmeğidir.

I. Dünya Savaşı’nda gözlemlendiği gibi II. Dünya Savaşı’nın da bazı sonuçları hüzün

turizmine etki etmiştir. 6 Ağustos 1945 Pazartesi günü, Hiroşima'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilen atom bombası saldırısı; 14 bin kişinin ölümüne neden olan bir toplu katliama neden olmuştur (tr.wikipedia.org, 2010). Hiroşima'da yaşanan bu yıkım ve katliam her yıl milyonlarca kişi tarafından anılmaktadır (www.makaleler.com, 2011). 2009 yılında Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'nda 64'üncüsü gerçekleştirilen ve 29 farklı ülkeden temsilcilerin katıldığı anma törenine 5.800 ziyaretçi katılmıştır (www.hurriyet.com.tr, 2011). Benzer şekilde ABD'de "Ground Zero" (Sıfır Noktası) olarak adlandırılan destinasyonda, volkanik taştan yapılmış ve üzerinde "16 Temmuz 1945'de, Dünya'nın İlk Nükleer Silahının Patlatıldığı Yer" yazılı olan anıt taşına yapılan ziyaretlerde de savaş kurbanları anılmakta ve dünya barışı savunulmaktadır (tarivedusunce.esmartweb.com, 2010).

1975-1979 yılları arasında Kamboçya'da yaşanan katliam, günümüzde bölgenin hüzün turizmi destinasyonu olarak kabul edilmesine neden olmuştur. O dönemde ülkeyi yöneten radikal komünist hareket olarak bilinen Kızıl Kmerler, gerilla savaşıyla iktidarı ele geçirerek 20. yüzyılın en kanlı rejimlerinden biri olmuş ve bütün dünyada hiçbir yönetimin başvurmadığı kadar aşırı şiddet uygulamıştır (www.bbc.co.uk, 2010). Ülkedeki meslek sahiplerinin ve teknik elemanların hemen hemen hepsi öldürülmüştür. Kentlerde yaşayan milyonlarca kişi zorla köylere yerleştirilerek, kolektif çiftliklerde çalışmaya zorlanmıştır. Bu dönemde ekonomik düzenin bozulması nedeniyle baş gösteren açlık ve salgın hastalıklar sonucu ölen kişi sayısının, siyasi nedenlerle ölüm tarlalarında infaz edilenlerle birlikte yaklaşık 1.7 milyona ulaştığı bilinmektedir (www.metu.edu.tr, 2010).

Kamboçya'da yaşanan katliamın ülke turizmine etkisini ölçmek amacıyla, Washington'daki Kamboçya elçiliğinin ekonomik danışmanı Chhieng Pich tarafından yürütülen araştırmada; ülkenin 1998 yılından beri her yıl daha fazla turist çektiği ve turizmin önceki birkaç yıla göre % 40 oranında gelişim gösterdiği belirlenmiştir. Kamboçya'yı ziyaret eden neredeyse tüm turistler, savaş dönemini yansıtan ve UNESCO tarafından miras listesine alınmış "Angkor Wat" ismindeki tapınağı ziyaret etmektedirler. Her üç turistten birinin ölüm tarlalarını ziyaret etmek amacıyla Kamboçya'ya gelmesi, Kızıl Kmerlerin yaşadığı vahşetten geriye kalanların, hüzün

turizmi kapsamında birer arz unsuru haline geldiğini göstermektedir (news.nationalgeographic.com, 2010).

Bir diğer hüzün turizmi destinasyonu ise, uzun yıllar boyunca insan ayrımcılığının yaşandığı Berlin'dir. Betondan bir sınır ile Batı Berlin'i bir ada gibi abluka altına alan "Berlin Duvarı", 9 Kasım 1989 tarihinde Doğu Almanya yönetiminin, isteyen vatandaşların Batı'ya gidebileceğini açıklamasının ardından tüm tesisleriyle birlikte yıkılmıştır (tr.wikipedia.org, 2010). Batı'da yıllarca "Utanç duvarı" (Schandmauer) olarak da anılan bu betondan sınırın yıkılmasıyla birlikte turizm kapsamında seyahatler başlamıştır. 2009 yılında Berlin'i ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla oranla %4.5 artarak 8.3 milyona (2.88 milyonu Almanya dışından) ulaşmıştır (www.turizmaktuel.com, 2010). Her yıl düzenlenen anma törenlerinde Doğu Avrupa halkının Berlin Duvarı nedeniyle yaşadığı zulüm ve ölümler ziyaretçilerin katılımıyla anılmaktadır (tr.wikipedia.org, 2010).

Son yıllarda hüzün turizmi seyahatlerine ev sahipliği yapan Çernobil kenti, 26 Nisan 1986'da dünyanın en büyük radyasyon felaketinin yaşandığı yerdir. Ukrayna başta olmak üzere, Avrupa genelinde yayılan radyasyon nedeniyle insan hayatı ve doğal yaşam büyük zarar görmüş, yüzbinlerce insan yaşamını yitirmiş ve çeşitli hastalıklar yayılmıştır (tr.wikipedia.org, 2011). 24 yıl önce yaşanan bu felaket, Çernobil'in (nükleer reaktörün bulunduğu bölge) hüzün turizmi kapsamında popülerliğini arttırmakta ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden seyahat eden turistlerin bölgeyi ziyaret etmelerine neden olmaktadır. Bu bağlamda, geçtiğimiz yıl yaklaşık 7.000 turistin Çernobil'e seyahat ettiği ve yedi saat süren turlara yoğun ilgi gösterdikleri belirtilmektedir. Felaket bölgesine gelen Avrupalı turistlere rehberlik eden Yuri Tatartçuk, gösterilen ilginin nedenini; "*Görünmeyen tehlike insanları cezbediyor. Ancak bu tip geziler, tüm dünyayı yaşayan gerçeklerle ilgili bilgilendirme açısından da önemli rol oynuyor. İnsanın kendi gözleriyle tanık olduğu şeyler, daha önemli ve ilgi çekici hale geliyor*" şeklinde açıklamaktadır (www.dw-world.de, 2010).

Diğer bir hüzün turizmi destinasyonu olan Pompeii, M.S. 79 yılının 24 Ağustos gününde Vezüv Yanardağı'nın iki gün süren faaliyeti sonucu volkanik kül ve cürufun altında gömülerek yok olan antik Roma kentidir (www.answers.com, 2011). 1748 yılında tesadüfen yeniden keşfedilen

kent, cezalandırılmaları sonucunda taş kesildiklerine inanılan bir halka ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve İtalya'nın en popüler turistik merkezlerinden biri olan Pompeii, yılda yaklaşık üç milyon kişinin ziyaret ettiği bir destinasyondur (www.tarihhaber.com, 2010). Bölgeyi ziyaret eden turistler, yaşanan doğal afet sonucunda taş kesilen insanların silüetlerini ve kalıntılarını inceleme imkânı bulmaktadırlar.

Doğal afetlerin yaşandığı bölgelere yapılan seyahatlere örnek olarak, tsunami felaketiyle yüzleşmiş alanlar hüzün turizmi kapsamında ziyaret edilmektedir. 2004 yılında Endonezya'da yaşanan tsunami felaketinde 283 bin kişinin öldüğü kaydedilmiştir (Yalçınar ve diğ. 2005a: 43). Malezya'da yaşanan ve yüze yakın insanın yaşamını yitirdiği bir diğer tsunami olayında, en fazla zarar gören bölgeler köy alanları olmuştur (Yalçınar ve diğ. 2005b: 80). Ölenleri anmak ve felaket bölgesini görmek amacıyla seyahat eden turistler, zarar gören köyleri ziyaret etmektedirler. Her yıl Güney Amerika'nın batı kıyılarında Noel zamanında görülen 'El Nino' da (tr.wikipedia.org, 2011), geçmiş dönemlerde yol açtığı maddi hasar ve can kayıpları nedeniyle, bölgeyi hüzün turizmi açısından çekici hale getirmektedir.

İnsanlar tarafından sevilen ve ünlü olan kişilerin ölmeden önce yaşamlarını geçirdikleri ya da öldürüldükleri yerler, hüzün turizmi destinasyonları arasında sayılmaktadır. Bu bağlamda Lady Diana'yı anmak için, kıyafetlerinin ve kullandığı birçok eşyanın içinde bulunduğu Althop Evi'ne her yaz sevenleri tarafından anma ziyaretleri yapılmaktadır. Ayrıca evin bahçesindeki gölün ortasındaki adada da Diana'nın mezarı olduğundan birçok yerli ve yabancı turist Althop Evi'ni ziyaret etmektedir (tr.wikipedia.org, 2011).

Hüzün turizmi kapsamında hapisaneler de ziyaret edilmektedir. 1999 yılında kapatılarak müzeye dönüştürülen Sinop Cezaevi'nin (www.tarihisinopcezaevi.net, 2010) soğuk zindan ve hücreleri, mahkûmların izlerinin ve o dönemdeki hislerinin sergilendiği bir müze haline getirilerek turizmin bir parçası olmuştur. Ziyarete açıldıktan sonraki dönemde daima turistlerin ilgisini çekmiş olan tarihi Sinop Cezaevi'ni 2008 yılının ilk 6 ayında 80 bin (www.tumgazeteler.com, 2011), 2010 yılının ilk 6 ayında ise yaklaşık 250 bin kişinin ziyaret ettiği kaydedilmiştir (www.sondakika.com,

2011). ABD'nin en ünlü hapisanesi olan Alcatraz Hapishanesi (tr.wikipedia.org, 2010), benzer şekilde müze haline getirilmiş ve 2008 yılında 750 bin ziyaretçiyi ağırlamıştır. Alcatraz Adası'nın bir bölümünün turistik otel haline getirilmesi, ilgi duydukları kişilerin hüküm giydikleri yeri görmek isteyen turistleri, adaya çekmek için girişilen bir çaba olarak dikkat çekmektedir (arsiv.ntvmsnbc.com, 2010).

6. Katarsis

M.Ö. 384 yılında, günümüzde Athos tepesi olarak adlandırılan tepenin yakınında ufak bir Makedonya kenti olan Stageira'da doğan Aristoteles, Makedonya kralı II. Amyntas'ın hekimi olan Nikomakhos'un oğludur. M.Ö. 367 yılında, 17 yaşında Platon'un Atina'daki akademisine (Akademeia) girmesiyle onun en parlak öğrencilerinden biri olmuştur. Yardımcı hoca olarak çalıştığı dönemde, okuma tutkusuyla tanınmış, bu sebeple Platon ona "okuyucu" ismini vermiştir (en.wikipedia.org, 2010). Doğuştan gelen bilgiye inanan hocası Platon'u zamanla beğenmez hale gelen Aristo, bilginin insan zihninde doğuştan yer almadığını fakat insan zihninin bilgiyi oluşturacak yeteneğe sahip olduğunu savunmuştur (Öztabağ, 1993: 75).

İnsanlığın ilk hocası olarak tanımlanan Aristo, Büyük İskender'in hocası olarak da bilinmekte, aynı zamanda ilkçağ Yunan felsefesinin en büyük filozofu olarak kabul edilmektedir. Formel mantığı ilk kez ortaya koyan Aristo, fikirleriyle İslam ve Hristiyan düşüncesine etki etmiştir. Fizik, astronomi, felsefe, zooloji, mantık, politika ve biyoloji gibi konularda pek çok eser veren Aristo, estetik kavramı kapsamında sanatsal görüşlerini "Poetika" adlı eserinde ele almıştır (Öztabağ, 1993: 75).

Poetika'nın altıncı bölümü incelendiği zaman, Aristo'nun tragedyada olması gereken bir şart olarak "katarsis" kavramını ortaya attığı görülmektedir. Sanatın görevinin yalnızca estetik bir haz üretmek değil, daha çok ahlaki bir duruluk yaratmak olduğunu savunan Aristoteles'e göre, sanatın değeri seyirden kaynaklanan estetik bir hoşnutluktan çok, ahlaki açıdan arınma durumunda kendini açığa vurmaktadır. Bu açıdan katarsis; temizlenme ve arınma anlamına gelmektedir. Katarsis, izleyicinin kendisini kahramanın yerine koyarak, o anlık da olsa kahramanla beraber o acıyı hissetmesi; kahramanın yaptığı hatayı yapmama düşüncesini yaşamasıdır. Aynı zamanda, yapılmaması

gerekenin birey tarafından öğrenilmesini sağlamak, Aristo'nun katarsis kavramını tragedyanın içinde kullanılmakta diğer bir amacıdır (Tunalı, 1993: 22). Bu açıdan sanatın görevi; ruhun kendisinde bulunan aşırılıklardan ve kötülüklerden temizlenmesini sağlamaktır. Bir araç olan tragedyaya ise katarsis aracılığıyla; acıma ve korku duyguları uyandırıp ruhu tutkularından arındırmaktadır.

6.1. Katarsis ve Hüzün Turizmi

Araştırmanın önceki bölümünde belirtildiği üzere; hüzün turizminde asıl olan, kısmen veya tamamen turistlerin gerçek ya da sembolik olarak ölümlerle karşılaşmaları, bu açıdan kendilerini yaşanan olaya motive etmeleridir. Seaton (1999), tarafından ortaya atılan ölümü içeren bu turizm tezi, bir Ortaçağ düşüncesi olan "thanatopsis" üzerine kurulmuştur. Thanatopsis, insanları ölüm düşüncesini kullanarak bir araya getirmeye çalışan bir anlayıştır. Fakat Freud'a göre ölüm içgüdüleri ya da "thanatos", insanda doğuştan vardır ve ölüm hayatın bir parçasıdır. Bu bağlamda, ölüm içgüdüleri kendini ölüm olgusunun bulunduğu yerlere ziyaret şeklinde de gösterebilmektedir (Kaya, 2006: 50). Hüzün turizmi kapsamında seyahat eden turist, zihninde oluşturduğu acıma ve korku duyguları vasıtasıyla, ruhsal açıdan temizlendiğini hissetmektedir (Tunalı, 1993: 22). Dolayısıyla, Aristo'nun çalışmalarında tragedyanın temel aracı olarak görülen katarsis; kendisini kahramanın yerine koyma, bir anlık da olsa kahramanla beraber o acıyı yaşama ve onunla özdeşleşme isteği gibi duygular vasıtasıyla yaşanmakta ve ruhsal açıdan bir arınma gerçekleşmektedir.

Gelibolu Tarihi Milli Parkı'nı her yıl ziyaret eden Anzak torunlarının bu seyahatindeki asıl motivasyon, basit şekilde Çanakkale'yi görmek değil; dedelerinin savaştıkları cephedeki fiziksel kalıntıların etkisine kapılarak; zihinlerinde savaşı canlandırabilecekleri ve ölümlerin nasıl gerçekleştiğini kanıtlarıyla anlayabilecekleri, yani kendilerini ölen kişilerin yerine koyabilecekleri bir cephe olan Çanakkale'yi yaşamaktır. İşte bu noktada kişiyi turizme katılmaya iten güç ya da ulaştığı sonuç; katarsis, yani ruhsal bir arınma yaşayabilme arzusudur. Kişinin kendini olay kahramanının yerine koyması ile edineceği ders, ruhu arındırmada ulaşılabilecek son noktayı göstermektedir.

Bir hüzün turizmi destinasyonu olan Hiroşima'nın üstlendiği yükümlülük yalnızca

kurbanları anmak değil, aynı zamanda nükleer kâbusları anımsatmak ve dünya barışını savunmaktır. Nükleer silahların kullanıldığı bir savaş olmasa da Kamboçya'da yaşanan Kızıl Kmerler zulmü de ülkede açlığa ve salgın hastalıklara yol açmasının yanında binlerce masum insanın öldürülmesine neden olmuştur. Kamboçya'daki Angkor Wat tapınağının, Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'nın ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Berlin'in her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmesi, belirtilen destinasyonları ziyaret eden turistlerin kendilerini ölenlerin yerine koyarak, geçmiş dönemde yaşanan vahşeti hissetmeleri anlamına gelmektedir. Böylece belirtilen dönemlerde olanlara dair oluşan üzüntü ile insan ayrımcılığının ve savaşların yıkıcı sonuçlarına dair şekillenen hisler katarsis ile sonuçlanmaktadır.

Diğer bir örnek olan Çernobil'de insanların toplu halde ölmelerine neden olan reaktör kazasının izlerinin sergilenmesi; bölgeye seyahat ederek yaşananların boyutlarını gözlemlemeyi, teknolojinin insan hayatındaki olumlu etkisi kadar olumsuz etkisini de yargılamayı ve bundan bir ders çıkarmayı isteyen ziyaretçilerin arınma hissini yansıtmaktadır. Belki de bu sayede ziyaretçiler günlük hayatta her an kullandıkları teknolojik aletlerin de bir kazaya sebebiyet vereceğini düşünerek önlem almak isteyeceklerdir. Böylece katarsis kavramı ile açıklanan arınma ve temizlenme hissi, bir ders çıkarma sonucuna da ulaşmış olacaktır.

Bir doğal afet sonucunda yok olan Pompeii kenti, yaşanan doğal afet sonucunda taş kesilen insanların silüet ve kalıntılarını incelemek isteyen ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır. Taş kesilen halkın efsanesi ziyaretçilerin ders çıkaracağı niteliktedir. Tsunami felaketinde binlerce insanın öldüğü Endonezya ve Malezya'nın yanında El Nino ile mal ve can kayıplarıyla mücadele etmeye çalışan Güney Amerika'nın yaşadıkları, insanın doğa karşısında pek de güçlü olmadığını kanıtlamaktadır. Bu durumda katarsis, belirtilen destinasyonlara seyahat eden turistlerin, doğanın yıkıcı gücünün farkına varmaları olarak ifade edilmektedir.

Lady Diana'nın kıyafetleri ile kullandığı birçok eşyanın içinde bulunduğu ve bahçesinde mezarının yer aldığı Althop Evi'ne yapılan anma ziyaretlerinde, ziyaretçiler bir taraftan saygılarını sunmakta, diğer taraftan ise zengin fakat kibirli olmayan, yardımsever bir insan olarak tüm dünyaya adını duyuran

Lady Diana'nın ne kadar sevildiğini ve özleildiğini gözlemlemektedirler. Dolayısıyla anma töreninde yaşanan katarsis; ziyaretçilerin hayatın beklenmedik bir trafik kazası ile bitebilecek kadar belirsiz bir yol olduğunu düşünmeleriyle ya da Lady Diana gibi yardımsever bir insan olmaya yönelik arzularının doğmasıyla şekillenmektedir.

Sinop Cezaevi'ne yapılan seyahatte ise katarsis; ziyaretçinin kendini bir mahkûm gibi hayal etmesi ve mahkûm olmanın ona nasıl zararlar verebileceğini yerinde görmesi yoluyla belirlemektedir. Anlaşıldığı üzere bu seyahat, ziyaretçinin zihninde bazı düşüncelere etki ederek; genel bir yargıya varmasına yol açmaktadır. Aristo'nun arınma ve temizlenme şeklindeki katarsis tanımından da anlaşılacağı üzere (Tunalı, 1993: 22); ziyaretçi belki de suç işlemeye dair bir eylemin düşüncesinden arınmış olacaktır.

Hüzün turizmi ve katarsis ilişkisine dair verilen örneklerde görüldüğü üzere; ölümün etkilerinin gözlenebildiği ya da üzüntü verici olayların izlerini taşıyan alanlara yapılan seyahatlerde, ziyaretçiler kendilerini kahramanın yerine koyarak; bir anlık da olsa onunla beraber o acıyı yaşamakta ve yaşanan olaydan ders çıkarmaktadırlar. Bu hususta katarsisin hüzün turizminin sonucu olduğu anlaşılmakta, hüzün turizmine katılan turistler için bir araç yerine gizli bir çıktı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

7. Alternatif Katarsistik Bir Destinasyon Olarak San Jose Madeni

Şili'de bir altın ve gümüş madeni olan San Jose Madeni, 5 Ağustos 2010 tarihinde meydana gelen göçüğün bu zamana dek yaşanmış birçok maden kazasından oldukça farklı sonuçlanması gerekçesiyle, ulusal ve uluslararası basının dikkatini üzerine çekmiştir. Yerin yaklaşık 700 metre (bazı kaynaklara göre 622 metre) altında meydana gelen göçük, 33 maden işçisinin burada sıkışıp kalmasına neden olmuştur (www.time.com, 2010).

33 işçinin maden göçüğünde öldüğü düşünölmeye başlanmışken; 17 gün sonra, madende açılan küçük bir delik sayesinde bir mucize gerçekleşmiş, madencilerin hayatta kaldıkları anlaşılmıştır (tr.euronews.net, 2010). Ancak hayatta olan madencileri kurtarma çalışmalarının iki aya yakın bir sürede sonuçlanacak olması, göçük altında kalan madencilerin psikolojik desteğe ihtiyaç duyacaklarını göstermiştir. Bunun üzerine, benzer bir durum karşısında astronotlara destek sağlayan bir kuruluş olan NASA'dan yardım istenmiş ve psikolog desteği sağlanmıştır (www.cnnturk.com, 2010). 69 gün boyunca yerin altında yaşam mücadelesi veren madenciler hayatta kalabilmek için; sığınakta kendi koydukları kurallar çerçevesinde; güneşirü iki kaşık ton balığı, bir yudum süt, bir parça kraker ve bir lokma şeftali yiyerek hayatta kalmaya çalışmışlardır (www.ajans5.com, 2010).

13 Ekim 2010 tarihinde, 69 gündür göçük altında olan madencilerin kurtarılışını canlı olarak yansıtabilmek için, yaklaşık bin gazeteci "Umut Kampı (Camp Hope)" olarak adlandırılan San Jose Madeni'nin etrafındaki yerlerini almışlardır. İlk kurtarılan madenci Florencio Avalos, madenin dışına çıktığında gördüğü medya ordusu karşısında hayretler içinde kaldığını belirterek; ulusal ve uluslararası basının duruma ne derece ilgi gösterdiğini yansıtmıştır (www.ajans5.com, 2010).

Ulusal ve uluslararası çok sayıda gazetenin günlerce manşet olarak verdiği kurtarma haberi; İngiltere'den The Guardian, Independent, Daily Telegraph ve Almanya'dan Süddeutsche Zeitung, Saarbrücker Zeitung gibi önemli gazeteler tarafından uzun süre ölkelerinin gündeminde tutulmuştur (www.ntvmsnbc.com, 2010). Dünyanın çeşitli ölkelerinde 69 gün boyunca yayınlanan haberler ve maden olayına dair çekimlerine başlanan sinema filmleri düşünöldüğünde; madencilerin, maden bölgesinin ve Şili'nin ne kadar bilinen bir hale geldiği daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır (hurarsiv.hurriyet.com.tr, 2010).

Tablo 3: Dört Farklı Arama Motorundan Şili'deki Maden Kazası İle İlgili Arama Sonuçları

Anahtar Kelime	Arama Motorları ve Sonuçları (Yaklaşık)			
	YAHOO	GOOGLE	ALTAVISTA	BING
San Jose Mine	17.900.000	41.100.000	17.900.000	16.200.000
San Jose Mine Accident	4.770.000	19.100.000	4.770.000	4.350.000
Mine Accident in Chile	9.630.000	70.100.000	9.630.000	5.190.000
33 Miners	4.530.000	23.200.000	4.530.000	4.890.000
33 Miners Survived	594.000	8.950.000	594.000	783.000
Miracle in Chile Mine	1.370.000	58.000.000	1.370.000	1.360.000
San Jose Madeni	6.200	311.000	6.200	16.800
San Jose Madeni Kazası	47.500	18.400	47.500	5.870
Şili'de Maden Kazası	8.500	328.000	8.500	16.500
33 Madenci	52.100	11.300.000	52.100	39.600
33 Madenci Kurtarıldı	9.200	348.000	9.200	8.800
Şili Madeninde Mucize	1.440	27.300	1.440	3.270

Kaynak: 01.07.2011 tarihinde Yahoo, Google, Altavista ve Bing arama motorlarından elde edilen verilerle oluşturulmuştur.

En yaygın kullanılan internet arama motorlarından elde edilen verilerin analiziyle oluşturulmuş tablo 3 incelendiğinde; San Jose Madeni'nin dünya çapında farkındalık yaratmış olduğu gözlenebilmektedir. İngilizce ve Türkçe dillerindeki anahtar kelimelerin kullanıldığı aramalarda "33 Miners" anahtar kelimesinin, her arama motorunda 4 milyondan fazla sonuç vermiş olduğu görülmektedir. Google arama motorundan elde edilen verilere göre ise "Mine accident in Chile" anahtarı, ilgililer tarafından yaklaşık 70 milyondan fazla linkte incelenmiştir.

Madencilerin hayatta olduklarının anlaşıldığı ve maden alanına Umut Kampı isminin verildiği on yedinci günden sonra, turizm destinasyonu oluşturma bakış açısıyla tartışılması gereken husus; 'Şili'de meydana gelen göçük, artık tüm dünya tarafından bilinen bir yer olan "Umut Kampı" alanının yani San Jose Madeni'nin bir turizm destinasyonu olmasını sağlayabilecek midir?' sorusunun çevresinde şekillenmektedir.

Tablo 4: Hüzün Turizmi Kapsamında San Jose Madeni

Etkili Faktör	Bulgular
Post-Modernizm	Maden, insanların modernizm ile elde ettiği teknolojik araçlar sayesinde işletilmekteyken; meydana gelen göçük, teknolojinin riskli ve doğa karşısında güçsüz olduğunu kanıtlamıştır.
Medya	5 Ağustos günü meydana gelen göçük, aynı gün tüm dünya genelinde medya sayesinde öğrenilmiştir. Binlerce gazetede ve dergide yayınlanan haberlerin yanında, görsel basın ve internet sayesinde; Şili'deki durum 69 gün boyunca takip edilmiştir.
Ölüm inancındaki değişim	Madencilerin yerin 700 metre altında 69 gün boyunca hayatta kalmaları; yaratıcı tarafından korundukları inancıyla ölüme karşı direndikleri şeklinde yorumlanmıştır.

Tablo 4'te hüzün turizminin ortaya çıkmasında etkili olan üç faktör aracılığıyla, San Jose Madeni'nin (Umut Kampı) hüzün turizmi potansiyeli yorumlanmıştır. Hüzün turizmi ve katarsis açısından San Jose Madeni; yerin 700 metre altında 69 gün geçirmiş madencilerin nasıl hayata tutunabildiklerini anlamak ve çaresizlik

içindeyken neler yaşadıklarını hissetmek isteyen ziyaretçiler için önemli bir destinasyon olma potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla, belirtilen potansiyel hüzün turizmi destinasyonunda ziyaretçilerin katarsisi gerçekleştirecekleri anlaşılmaktadır. Bunun yanında inanan insanların, olayı sadece bir mucize sayesinde madencilerin kurtulması

olarak görmemeleri, aynı zamanda inandıkları peygamberlerin de böyle yerlerde yaratıcıya yakınlaştıklarını, herkesten uzak olarak kendilerini bulduklarını düşünmeleri (www.hurriyet.com.tr, 2010); Umud Kampı'nda, inanç turizminin hüzün turizmiyle bir arada gerçekleştirilebileceğini kanıtlamaktadır. İnanç turizmi ile birlikte katarsis, arınma ve temizlenme anlamını farklı bir boyutta göstermektedir. Bu hususta destinasyonu ziyaret eden turistlerin yaratıcıya yakınlaştıklarını hissetmeleri, ruhani temizlenme durumunu yani katarsisi tanımlamaktadır.

Medyanın aracılığıyla tüm dünyaya ulaşan haberler sayesinde, Şili'nin dağlık bölgesinde bulunan ve San Jose'nin üzerinde kurulu olduğu Atacama Çölü'nde bir mucizenin gerçekleştiği yönündeki inanç artmış, bu doğrultuda bireysel seyahatler başlamıştır. İnançlı insanlar madende bir mucize yaşanacağına inandıklarından şifa bulmak için San Jose'ye gideceklerini belirtmişlerdir (www.hurriyet.com.tr, 2010). Dolayısıyla katarsis kavramında ifade edilen arınma, Atacama Çölü ve San Jose Madeni'ni ziyaret edenlerin şifa bulduklarına yönelik algılarıyla şekillenmektedir. Hürriyet gazetesinin 13 Ekim tarihli haberinde; dokuz yaşından beri tekerlekli sandalyeye mahkûm yaşayan 52 yaşındaki Bernardo Lorca, şifalı bir mucizeyle sonuçlanacak ruhani bir yolculuk yaptığına inanarak; *"Onlar orada 33 kişiler; İsa da ölüp yeniden dünyaya döndüğünde 33 yaşındaydı. Neden orada olmam gerektiğini anlıyorsunuzdur"* şeklindeki ifadeyle Şili'yi ziyaret etmesindeki gerekçeyi açıklarken, katarsis kavramına da vurgu yapmaktadır.

Diğer taraftan San Jose Madeni'nde yaşanan göçük olayından sonra, mucizevi şekilde kurtarılan madencilerin hayatta kalma mücadelelerini konu alan kitap ve filmlerin piyasaya sürüldüğü bilinmektedir. Göçük olayının yaşanmasından sonraki süreç yüzlerce gazeteci tarafından izlenmiş ancak, sadece "Jonathan Franklin" isimli Şili'li gazetecinin toplantılara katılmasına, madencilerle ve kurtarma operasyonunu yöneten uzmanlarla bire bir görüşme yapmasına izin verilmiştir (www.ilknokta.com, 2011). Böylece Franklin "33 Madenci" adındaki kitabını yazma imkanı bulmuş ve madencilerin kurtuluş hikâyesini ölümsüzleştirmiştir. 20 ülkede yayınlanmış olan 33 Madenci isimli kitabın senaryo olarak ele alındığı ve Hollywood sinemasının en büyük prodüksiyonu sayılacak olan "Los 33" isimli film ise 2011 yılının son döneminde gösterime girecektir (<http://33madenci.com>, 2011). Bu nedenle madeni, 'televizyon, video, DVD, VCD veya sinema ekranında film ya da dizilerin gösterimi sonucu ilgili destinasyonlara veya stüdyolara, kullanılan otellere ve evlere yönelik turist ziyaretleri' olarak tanımlanan film turizmi kapsamında da ele almak gerekmektedir (Yılmaz ve Yolal, 2008: 176).

Film turizminin turist ziyaretlerine ya da turizm gelirlerine etkisini ortaya koymak amacıyla hazırlanan tablo 5 incelendiğinde; film ya da dizilerin gösterime girmeleri ile birlikte ilgili destinasyonlara yönelik ziyaretçi sayısında ve turizm gelirlerinde artış yaşandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, başarılı şekilde aktarılan film ya da dizilerin, izleyicide merak uyandırdığını ve ilgili mekânı ziyaret etmeye yönelttiğini belirtmek mümkündür.

Tablo 5: Film Turizminin Turist Ziyaretlerine Etkisi

Film ya da TV Dizisi	Çekimin Yapıldığı Yer (Destinasyon)	Ziyaretçi Sayısı ya da Turizm Gelirleri Üzerindeki Etki
Braveheart	Wallace Anıtı, İskoçya	Gösterimiyle birlikte ziyaretçi sayısında %300 artış gözlenmiştir.
Heartbeat	Goathland, K. Yorkshire, İngiltere	1991 yılındaki ziyaretçi sayısı üç kat artış göstermiştir.
Deliverance	Rayburn Eyaleti, ABD	Yıllık 20.000 ziyaretçiye ulaşılmış ve \$ 2M olan turizm gelirleri \$ 3M'a yükselmiştir.
Dallas	Southfork, Dallas	Yıllık 500.000 turist ziyaret etmektedir.
The Lord of the Rings	Yeni Zelanda	1998-2003 tarihleri arasında, yıllık % 10'luk ziyaretçi artışı yaşanmıştır.
Steel Magnolias	Lousiana	Gösterime girdikten sonra ziyaretçi sayısında %48'lik artış gözlenmiştir.
Last of Mohikans	Chimney Rock Park, North Carolina	Gösterime girdikten sonra ziyaretçi sayısında %25'lik artış olmuştur.
Little Women	Orchard House, Concord, Massachusetts	Gösterime girdikten sonra ziyaretçi sayısında %65'lik artış olmuştur.
Harry Potter	Büyük Britanya'nın Çeşitli Mekânları	Filmin çekildiği tüm mekânlar, %50'den fazla ziyaretçi artışına tanık olmuştur.
The Beach	Tayland	2000 yılında, genç turist pazarında %22'lik artış olmuştur.
All Creatures Great and Small	Yorkshire Dales	Bölgesel turizm gelirlerinde £ 5M'luk artış yaşanmıştır.
Four Weddings and a Funeral	The Crown Hotel, Amersham, İngiltere	En az 3 yıl boyunca otelin tüm odaları, ilgili ziyaretçiler tarafından rezerve edilmiştir.
Pride and Prejudice	Lyme Park, Cheshire, İngiltere	Ziyaretçi sayısında %150'lik artış olmuştur.
Miami Vice	Miami	1985-1988 yılları arasında Alman ziyaretçi sayısında %150'lik artış gözlenmiştir.
Troy	Çanakkale, Türkiye	%73'lük ziyaretçi artışı yaşanmıştır.

Kaynak: Hudson, S. ve J.R.B., Ritchie. (2006). "Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives". *Journal of Travel Research*. vol:44. ss: 389.

Tablo 5'te ifade edilen film ve dizilerin belirtilen destinasyonlara seyahat eden ziyaretçi sayısında ve/veya turizm gelirinde artış sağladığı gibi; Los 33 filminin de San Jose Madeni'ne olan ilgiyi arttıracak tahmin edilmektedir. Drama türünde gösterime girecek olan filmin hüzün, macera ve film turizmi kapsamında gerçekleştirilecek olan seyahatlere yön vereceği öngörülmektedir. Hüzün turizmi motivasyonu madeni ziyaret edecek turistlerin katarsis sonucuna ulaşmaları; madende 69 gün mahsur kalmış olan madencilerle aynı ortamda bulunmaları yoluyla gerçekleşecektir. Bu hususta ziyaretçiler kendilerini birer madenci olarak hayal edecek ve belki de göçük anını zihinlerinde canlandıracaklardır. Dolayısıyla göçük olayından sonra günlerce yaşam mücadelesi veren madencilerin duygularını hissedecekler, onların bu çabasını kendi hayatlarıyla ilişkilendirerek ders çıkaracak ve ruhsal temizlenmeyi, yani katarsisi gerçekleştirmiş olacaklardır.

8. Sonuç

Ölümün olduğu ya da üzüntü veren olayların yaşandığı her ortamda insanların etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle, gün geçtikçe turizme katılacak kişilerin bir alternatif tür olarak gelişen ve yoksullukla mücadele edilen yerlere, savaş alanlarına, doğal afet bölgelerine, hapisanelere, ünlü ve sevilen kişilerin öldürüldüğü yerlere yapılan seyahatlere, yani hüzün turizmine katılma eğiliminde oldukları görülmektedir (Mowatt ve Chancellor, 2011: 8).

Kaya'nın (2006: 50) araştırmasında belirttiği gibi hüzün turizminin oluşumunda etkili faktörler; post-modernizm, medya ve ölüm inancında meydana gelen değişimlerdir. Mevcut araştırmaya konu olan San Jose Madeni, insanların modernizm ile elde ettiği teknolojik araçlar sayesinde işletilmekteyken; meydana gelen göçük ile teknolojinin riskli ve doğa karşısında güçsüz olduğu kanıtlanmıştır (post-modernizm). 5 Ağustos 2010 tarihinde meydana gelen göçük, aynı gün tüm dünya genelinde medya aracılığıyla öğrenilmiş ve binlerce gazetenin yayınladığı haberler

aracılığıyla; Şili'deki durum 69 gün boyunca takip edilmiştir (medya). Madencilerin yerin 700 metre altında 69 gün hayatta kalmaları; yaratıcı tarafından korundukları inancıyla ölüme karşı direndikleri şeklinde yorumlanmıştır (ölüm inancında meydana gelen değişimler). Desteklenen bu üç faktörün yanında hüzün turizmi kavramı, ölüm olaylarının gerçekleştiği alanlara yapılan seyahatler ile beraber; ölümlerin olmadığı ancak insana üzüntü veren yerlerin de turizm amacıyla tüketildiğini göstermektedir (Kılıç ve Akyurt, 2011: 211). Bu doğrultuda, San Jose Madeni'nin hüzün turizmi motivasyonu ile ziyaret edilebileceği anlaşılmaktadır.

Hüzün turizminde, ünlü ilkçağ filozofu Aristo'nun katarsis kavramına karşılık gelen bir sonuç vardır. Kendisini kahramanın yerine koyma, o anlık da olsa kahramanla beraber o acıyı yaşama ve kahramanın yaptığı hatayı yapmama isteği gibi duygular vasıtasıyla ruhsal açıdan bir arınmaya ulaşma, katarsis kavramını açıklamaktadır (tr.wikipedia.org, 2011). Bu açıdan, dünya genelinden seyahatçilere ev sahipliği yapan Hiroşima ve Nagazaki, Çernobil, Berlin Duvarı, Ground Zero, Althop Evi, Pompeii, Malezya, Endonezya, Güney Amerika, Gelibolu Tarihi Milli Parkı, Kamboçya, Alcatraz Hapishanesi ve Sinop Cezaevi destinasyonlarına yapılan hüzün turizmi seyahatlerinde de katarsis sonucuna ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Sonucunda katarsise ulaşılan hüzün turizmi seyahatlerinden anlaşılacağı üzere, hüzün turizmi kapsamındaki destinasyonları birer katarsistik destinasyon olarak ifade etmek mümkündür.

Araştırmada alternatif katarsistik bir destinasyon olarak ele alınan San Jose Madeni, önceden gerçekleşmiş olan göçük olayını hissederek kendilerini o madencilerin yerine koyacak ve bu yolla ruhsal açıdan arınma duygusunu yaşayarak; hüzün turizmi faaliyetinin bir sonucu olan katarsisi gerçekleştirecek olan turistler tarafından ziyaret edilecektir. 33 madenciye anlatan film ve kitapların piyasa sürülmesiyle şekillenen öngörü de turistlerin seyahat motivasyonunun bu yönde oluşacağı şeklindedir.

Yıllar sonra hüzün turizmi kapsamında değerlendirilmiş katarsistik bir destinasyon örneği olan Çatalca Mübadele Müzesi, 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan mübadele anlaşması sonrasında kendi istekleri dışında göçe zorlanan mübadillerin acıları anısına (www.catalca.bel.tr, 2011); Lozan Mübadilleri

Vakfı, Çatalca Belediyesi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı desteğiyle, 20 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Çatalca'da ziyarete açılan müzedir (www.sabah.com.tr, 2011). Çatalca Mübadele Müzesi'nin etkin bir politika ve derneklerin desteğiyle turizme kazandırıldığından anlaşılacağı üzere, alternatif katarsistik bir destinasyon olan San Jose Madeni'nin de, Şili yönetimi ve dernekleri tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Kaza sonrası kapatılan madenin onarılarak turizm faaliyetinde kullanılmak üzere tekrar açılması yoluyla, ilgili destinasyonda hüzün turizmine katılan ziyaretçilerin sayısında artış gözleneceği gibi, macera turizmi motivasyonu ile turizme katılan turistlerin de bölgeye seyahat edecekleri tahmin edilmektedir. Dolayısıyla hüzün, inanç, film ve macera turizmi şeklindeki farklı turizm türlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak, destinasyona seyahat edecek olan turist profili de çeşitlendirilmiş olacaktır.

9. Kaynakça

Aliağaoğlu, A. (2004), 'Sosyo-Kültürel Miras Turizmi ve Türkiye'den Örnekler' *Coğrafi Bilimler Dergisi*, 2(2), ss. 50-64.

Aytepe, O. (2000), 'Çanakkale Savaşı Bibliyografyası' *Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi*, 25(26), ss.1-3.

Basson, A. (2007), 'Brock Campus Ministries' Conference on Postmodernism' *Academia Nuts*, 2(3), ss. 1-14.

Ellis, R. (2009), *Experiencing Dark Tourism: The Real Auschwitz*, İngiltere: University of Bristol.

Hudson, S. ve Ritchie, J.R.B. (2006), 'Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives' *Journal of Travel Research*, 44, ss. 387-396.

Kaya, O. (2006), Ölüm Turizmi: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı Ziyaret Eden Turistlerin Ziyaret Motivasyonlarını Anlamaya Yönelik Bir Araştırma ve Sonuçları, *Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi*, Çanakkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Kazalarska, S. (1998), Dark tourism: Reducing Dissonance in the Interpretation of Atrocity at Selected Museums in Washington,

D.C., *Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi*, University of National and World Economics, Bulgaristan.

Kılıç, B. ve Akyurt, H. (2011), 'Destinasyon İmaji Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı' *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 10(1), ss. 209-232.

Kısa Ovalı, P. (2007), 'Kitle Turizmi ve Ekolojik Turizmin Kavram, Mimari ve Çevresel Etkiler Bakımından Karşılaştırılması' *YTÜ Mimarlık Fakültesi E-Dergisi*, 2(2), ss. 64-79.

Mowatt, R.A. ve Chancellor, C.H. (2011), 'Visiting Death and Live: Dark Tourism and Slave Castles' *Annals of Tourism Research*, 38(4), ss. 1410-1434

Mütercimler, E. (2005), *Korkak Abdul'den Coni Türk'e Gelibolu 1915*, 5. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.

Odabaşı, Y. (2004), *Postmodern Pazarlama Tüketim ve Tüketici*, İstanbul: Media Cat Yayınları.

Özgündüz, M.A. (2004), 'Caferiler' *Atlas Aylık Coğrafya ve Keşif Dergisi*, 139, ss. 84-91.

Öztabağ, L. (1993), *Felsefe Dersleri*, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Seaton, A.V. (1999), 'War and Thanatourism: Waterloo 1815-1914'. *Annals of Tourism Research*, 26(1), ss.130-158.

Stone, P. R. (2006), 'A Dark Tourism Spectrum: Towards a Typology of Death and Macabre Related Tourist Sites, Attractions and Exhibitions' *Tourism*. 30(2), ss. 145-160.

Strange, C. ve Kempa, M. (2003), 'Shades of Dark Tourism: Alcatraz and Robben Island' *Annals of Tourism Research*, 30(2), ss. 386-405.

Tanrısevdi, A. ve Çavuş, Ş. (2003), 'Özel İlgi Turizmi ve Özel İlgi turizmi Kapsamında Kuşadası ve Çevresindeki Var Olan Potansiyel Kaynaklar Üzerine Kuramsal Bir İnceleme'. *Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi*, 14(1), ss. 9-22.

Titta, N. (2010). Motivation Factors in Tourism: Case: House of Terror, *Yayınlanmış Lisans Tezi*, LathiUniversity of Applied Sciences, Finlandiya.

Tunalı, İ. (1993), *Poetika (Çeviri)*, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Tunbridge, J.E. ve Ashworth, G.J. (1996), *Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict*, Toronto: John Wiley and Sons.

Yalçınar, A. C., Ghazali, A. N. ve Wahab, A. K. (2005a), '26 Aralık 2004 Hint Okyanusu Depreşim Dalgası, Malezya Kıyılarındaki Etkileri', *Türkiye Mühendislik Haberler Dergisi*, 438, ss. 80-87.

Yalçınar, A.C., Ersoy, Ş., Perinçek, D., Presateya, G. S., Hidayet, R. ve Mcadoo, B. (2005b), '26 Aralık 2004 Güney Asya Depremi ve Tsunamisinin Saha Gözlemleri (17-31 Ocak 2005)', *Türkiye Mühendislik Haberler Dergisi*, 438, ss. 43-54.

Yılmaz, H. ve Yolal, M. (2008), 'Film Turizmi: Destinasyonların Pazarlanmasında Filmlerin Rolü' *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(1), ss. 175-192.

Yuill, S. M. (2003), Dark Tourism: Understanding Visitor Motivation at Sites Of Death and Disaster, *Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi*, Texas A&M University, ABD.

Yüksel, A. ve F., Yüksel. (2004), *Turizmde Bilimsel Araştırma Yöntemleri*, Ankara: Turhan Kitabevi.

www.insanbilimleri.com (10.12.2010).

<http://jfas.ege.edu.tr/makale.html> (13.06.2011).

http://www.dha.com.tr/gersey-dahil-sistemi-tartismasi-yeniden-alevlendi-flashaber_178360.html (13.07.2011).

<http://alanyahaber07.blogcu.com/turizmde-yeni-trend-ucari-turizm/2632589> (13.07.2011).

<http://ekonomi.haberturk.com/turizm/haber/544769-artik-helal-turizm-populer> (13.07.2011).

<http://www.sonsuzsifa.com/blog/ilginchaber/siradisi-bir-tatil-anlayisi-ekstrem-turizm> (13.07.2011).

http://www.sabah.com.tr/NewYorkTimes/2010/08/30/hollandada_uyusturucu_turizmi (13.07.2011).

<http://ozturksule.blogcu.com/etiket/sex%20turizmi> (13.07.2011).

<http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=16632650> (29.12.2010).

www.insanbilimleri.com (10.12.2010).

<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5509211,00.html> (27.04.2010).

http://www.canakkale.gov.tr/tr_GYTMP.htm (30.12.2010).

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hiro%C5%9Fima'a_ya_atom_bombas%C4%B1_sald%C4%B1%C4%B1s%C4%B1 (07.12.2010).

<http://www.makaleler.com/kaynak-makaleleri/hirosima-baris-aniti-parki.htm> (15.06.2011).

<http://www.hurriyet.com.tr/dunya/12244659.asp> (10.10.2010).

http://tarihvedusunce.esmartweb.com/bod_y_manhattan.html (11.06.2010).

http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2008/06/080630_khmer_rouge.shtml (29.12.2010).

<http://www.metu.edu.tr/~ulubay/olumtarlari.htm> (24.12.2010).

http://news.nationalgeographic.com/news/2003/01/0110_030110_tvCambodia.html (29.12.2010).

http://tr.wikipedia.org/wiki/Checkpoint_Charnie (14.08.2010).

http://www.turizmaktuel.com/haber7037Almanyadan_gelen_turist_sayisi_10_artacak (25.03.2010).

http://tr.wikipedia.org/wiki/Checkpoint_Charnie (14.08.2010).

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ernobil_reakt%C3%B6r_kazas%C4%B1 (15.06.2011).

<http://www.answers.com/topic/pompeii> (30.06.2011).

<http://www.tarihhaber.com/tarih-gundemi/gundem/421-efes-pompeinin-ensesinde.html> (31.12.2010).

http://tr.wikipedia.org/wiki/El_nino (11.07.2011).

http://tr.wikipedia.org/wiki/Diana_Spencer (11.07.2011).

<http://www.tarihisinopcezaevi.mermercesitleri.net/> (19/10/2010).

<http://www.tumgazeteler.com/?a=3928516> (15.07.2011)

<http://www.sondakika.com/haber-tarihi-sinop-cezaevi-gunubirlik-turlarin-gozdesi-2197414/> (15.07.2011)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alcatraz_Adas%C4%B1 (20.10.2010).

<http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/450134.asp> (29.12.2010).

<http://en.wikipedia.org/wiki/Aristotle> (27.12.2010).

<http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2024867,00.html> (12.10.2010)

<http://tr.euronews.net/2010/11/19/silili-madencilerin-hikayesi-olumsuzlesiyor/> (21.11.2010)

<http://www.cnnturk.com/2010/dunya/08/26/ve.silili.madenciler.artik.gercegi.biliyor/587866.0/index.html> (26.08.2010).

<http://www.ajans5.com/detay/2010/10/13/silili-madenciler-yeryuzune-cikiyor-canlizle.html> (13.10.2010).

<http://www.ntvmsnbc.com/id/25141076/#storyContinued> (14.10.2010).

<http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=16065967> (18.10.2010).

<http://www.hurriyet.com.tr/planet/16023151.asp> (13.10.2010).

www.ilknokta.com/kitap/121175/33-Madenci.html (15.06.2011).

<http://33madenci.com/> (12.07.2011).

<http://tr.wikipedia.org/wiki/Katarsis> (15.06.2011).

<http://www.catalca.bel.tr/haberler/haberdetay.asp?ID=430> (20/12/2010).

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2010/12/21/turkiyenin_ilk_mubadele_muzesi_catalcada_acildi (21.12.2010).